

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И МЕТАКОГНИТИВНОЙ ВКЛЮЧЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Родина О.А.

Международный университет Кимё

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью всестороннего изучения факторов, определяющих эффективность и осознанность профессиональной деятельности. Одними из ключевых понятий, вносящих вклад в понимание данного процесса, являются профессиональная идентичность (ПИ) и метакогнитивная включенность. Первая отражает уровень осознания человеком своей принадлежности к профессиональному сообществу, а вторая — способность человека осознанно управлять своими когнитивными процессами. Наше исследование направлено на изучение различий в показателях метакогнитивной включенности в деятельность у лиц с разным уровнем сформированности профессиональной идентичности.

Для исследования уровня метакогнитивной включенности использовался опросник Г. Шроу и Р. Деннисон адаптированный А.В. Карповым и И.М. Скитяевой. Данный опросник измеряет большинство видов метакогнитивной деятельности и отражает уровень развития метакогнитивных функций и регуляции деятельности [2].

Для изучения уровня профессиональной идентичности использовался «Опросник диагностики профессиональной идентичности студентов» А. А. Озеринной. Опросник имеет две основные шкалы: уровень сформированности профессиональной идентичности и уровень зрелости профессиональной идентичности. В данной статье мы рассматриваем различия в показателях метакогнитивной включенности и уровнях сформированности профессиональной идентичности [1].

В исследовании приняли участие 501 испытуемый. Для анализа различий использовался U-критерий Манна-Уитни.

Таблица 1. Различия в показателях метакогнитивной включенности в деятельность по уровням сформированности профессиональной идентичности (ПИ)

Шкалы	Низкий уровень N=273	Высокий уровень N=229	Критерий Манна Уитни	Уровень значимости p
-------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------

Метакогнитивные знания	205,10	306,81	18592,5	,000*
Метакогнитивное регулирование	202,40	310,03	17855,5	,000*
Декларируемые знания	210,45	300,44	20051,0	,000*
Процедурные знания	209,81	301,20	19876,5	,000*
Условные знания	212,95	297,46	20734,5	,000*
Планирование	208,42	302,85	19498,5	,000*
Стратегии управления информацией	209,73	301,29	19856,5	,000*
Контроль компонентов	207,55	303,89	19261,0	,000*
Структура исправления ошибок	217,82	291,65	22064,0	,000*
Оценка	207,60	303,84	19273,5	,000*

Примечание: * отмечены статистически значимые различия

В таблице 1 представлены результаты сравнения показателей метакогнитивной включенности в деятельность у двух групп испытуемых: с низким (N=273) и высоким уровнем сформированности профессиональной идентичности (N=229).

Согласно данным, представленным в таблице, все различия между группами с низким и высоким уровнями профессиональной идентичности (ПИ) по показателям метакогнитивной включенности статистически значимы на уровне $p < 0.001$ (помечены *). Это говорит о том, что уровень сформированности ПИ напрямую связан с уровнем развития метакогнитивных навыков.

Группа с высоким уровнем ПИ показывает значительно более высокие результаты по всем шкалам метакогнитивной включенности, включая:

Метакогнитивные знания (306.81 против 205.10), различия достоверны ($U=18592,5$, $p<0,01$): данная группа лучше осознает собственные когнитивные процессы, знает свои сильные и слабые стороны в обучении и профессиональной деятельности.

Метакогнитивное регулирование (310.03 против 202.40), различия достоверны ($U=17855,5$, $p<0,01$): Эти испытуемые эффективнее управляют своими познавательными процессами, планируют, контролируют и оценивают свою деятельность.

Декларируемые (300,44 против 210,45), ($U=20051,0$, $p<0,01$), процедурные (301,20 против 209,81), ($U=19876,5$, $p<0,01$) и условные знания (212,95 против

297), ($U=20734,5$, $p<0,01$): высокие показатели в этой группе указывают на глубокое понимание не только "что" (декларируемые), но и "как" (процедурные) и "когда" (условные) применять профессиональные знания.

Планирование, стратегии управления информацией, контроль, исправление ошибок и оценка: более высокие значения по этим шкалам свидетельствуют о том, что люди с высоким уровнем ПИ более осознанно и систематически подходят к решению профессиональных задач. Они лучше планируют свою работу, эффективнее управляют информационными потоками, регулярно контролируют ход выполнения задач, оперативно исправляют ошибки и объективно оценивают достигнутые результаты.

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что профессиональная идентичность тесно связана с развитием метакогнитивных компетенций. Высокий уровень ПИ, который предполагает глубокую интеграцию профессиональных ценностей и целей в личностную структуру, способствует развитию более зрелых и эффективных механизмов саморегуляции и саморефлексии.

Профессиональная идентичность выступает в качестве мотивирующего фактора, который побуждает человека к активному развитию своих когнитивных и метакогнитивных способностей.

Метакогнитивная включенность становится инструментом для успешного достижения профессиональных целей, самосовершенствования и адаптации к меняющимся требованиям профессиональной среды.

Исследование показывает, что сформированная профессиональная идентичность является мощным стимулом для развития метакогнитивной включенности. Когда человек четко осознает, кто он как профессионал, он более мотивирован к саморефлексии, контролю и совершенствованию своих навыков, что проявляется в более высоких показателях по всем шкалам метакогниции.

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие профессиональной идентичности должно рассматриваться не только как цель, но и как средство формирования ключевых компетенций будущего специалиста, включая метакогнитивные навыки. Результаты исследования имеют практическое значение для разработки образовательных программ и тренингов, направленных на формирование осознанной профессиональной позиции и повышение эффективности профессиональной деятельности.

Список литературы

1. А.А. Озерина. Специфика профессиональной идентичности студентов-бакалавров // Вестник ВолГУ. Серия 11 2011 № 1 (1)

2. Schraw G., Dennison R.S. Assessing metacognitive awareness // Contemporary Educational Psychology. 1994. Vol. 19. P. 460–475.